

O‘SMIR SHAXSINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK KO‘RSATKICHLARINI
EKSPERIMENTAL TAHLIL QILISH

Yo‘ldoshev J.A

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasi o‘qituvchisi

Tuychiyeva O.T

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika va Psixologiya” yo‘nalishi

4 – kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda o‘smir shaxsining individual psixologik ko‘rsatkichlari eksperimental metodlar asosida o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida o‘smirlarning individual farqlari, ularning ijtimoiy muhit, oila va tengdoshlar bilan munosabatlar ta‘sirida rivojlanish dinamikasi aniqlangan. Olingan natijalar o‘smir shaxsining psixologik rivojlanish qonuniyatlarini chuqurroq anglash, ta‘lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni qo‘llash hamda psixologik maslahat va profilaktika ishlarini takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, shaxs, individual xususiyatlar, psixologik ko‘rsatkichlar, eksperimental tahlil, emotsional barqarorlik, ijtimoiy moslashuv, rivojlanish.

Аннотация: В данном исследовании индивидуальные психологические показатели личности подростка изучались экспериментальными методами. В ходе исследования были выявлены индивидуальные различия подростков, динамика их развития под влиянием социальной среды, семьи и взаимоотношений со сверстниками. Полученные результаты создают научно-практическую основу для более глубокого понимания закономерностей психологического развития личности подростка, применения индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе, совершенствования психологического консультирования и профилактической работы.

Ключевые слова: подростковый возраст, личность, индивидуальные особенности, психологические показатели, экспериментальный анализ, эмоциональная устойчивость, социальная адаптация, развитие.

Annotation: in this study, individual psychological indicators of a teenage personality are studied on the basis of experimental methods. In the course of the study, the dynamics of development of adolescents under the influence of Individual Differences, their social environment, family and peer relationships were identified. The results obtained provide a scientific and practical basis for a deeper understanding of the laws of psychological development of a teenager's personality, the use of an individual approach in the educational process and the improvement of psychological counseling and preventive work.

Keywords: adolescence, personality, individual characteristics, psychological indicators, experimental analysis, emotional stability, social adaptation, development.

I.Kirish (Introduction)

O‘smirlik davri inson hayotining eng murakkab, mas’uliyatli va qarama-qarshiliklarga boy bosqichlaridan biri bo‘lib, bu davrda shaxsning psixologik, emotsional va ijtimoiy rivojlanish jarayoni faol kechadi. Aynan shu bosqichda o‘smir o‘z “Men”ini anglash, o‘zini baholash, mustaqil fikrlash, o‘z qarorlarini qabul qilish, shuningdek, tengdoshlar bilan muloqot o‘rnatish va jamiyatda o‘z o‘rnini topishga intiladi. Shu sababli o‘smir shaxsining individual psixologik xususiyatlarini o‘rganish psixologiya fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda o‘smir shaxsining individual psixologik ko‘rsatkichlari eksperimental metodlar asosida o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida o‘smirlik davrida shaxsning emotsional barqarorligi, o‘ziga ishonch, mustaqillik, ijtimoiy faollik va kommunikativ xususiyatlarining shakllanishi tahlil qilingan. O‘smirlarning individual farqlari, ularning ijtimoiy muhit, oila va tengdoshlar bilan munosabatlar ta’sirida rivojlanish dinamikasi aniqlanib, ushbu omillar shaxsning psixologik rivojlanish qonuniyatlariga qanday ta’sir etishi ochib berilgan.

L.S. Vygotskiy o‘smirlik davrini shaxsning “ichki o‘sish inqirozi” deb atab, bu davrda inson o‘zining psixik va ijtimoiy tuzilishini qayta shakllantiradi, yangi ijtimoiy rollarni o‘zlashtirishga intiladi, deb ta’kidlaydi. E. Erikson nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlik — “identiklik inqirozi” bosqichi bo‘lib, bu paytda inson o‘z kimligini anglash, jamiyatdagi o‘rnini topish va kelajak hayot yo‘lini tanlashga intiladi. J. Piaget o‘z tadqiqotlarida o‘smirlikda tafakkurning formal-mantiqiy bosqichi shakllanib, abstrakt fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati rivojlanishini asoslab bergan.

S.L. Rubinshteynning faoliyatga asoslangan yondashuviga ko‘ra, shaxsni o‘rganishda uni faoliyatdan ajratib bo‘lmaydi, chunki insonning individual xususiyatlari aynan faoliyat jarayonida shakllanadi. O‘smirlik yoshidagi o‘quvchilar faoliyatida o‘qish, muloqot, ijodiy izlanish va ijtimoiy ishtirok orqali temperament, xarakter, qobiliyat va motivatsiya kabi individual psixologik ko‘rsatkichlar shakllanadi.

A. Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o‘rganish nazariyasi ham o‘smir psixologiyasini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bandura ta’kidlaganidek, o‘smirlar o‘z xulq-atvorini asosan kuzatish, taqlid va o‘zaro o‘rganish orqali shakllantiradilar. Shu sababli oila, maktab va tengdoshlar guruhi o‘smir shaxsining ijtimoiy faolligi, o‘ziga ishonchi va hissiy barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

O‘smirlarning individual psixologik ko‘rsatkichlarini aniqlashda Kettellning 16 faktorli shaxs testi (16PF) muhim ilmiy-amaliy vosita hisoblanadi. Ushbu test orqali shaxsning hissiy barqarorligi, ijtimoiy moslashuv darajasi, o‘ziga ishonchi, irodaviy sifati, tashabbuskorligi va mustaqilligi kabi fazilatlar baholanadi. Mazkur test natijalari o‘smir shaxsining temperament tipi, xarakter tuzilmasi va emotsional holatini ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi.

Zamonaviy psixologiyada o‘smir shaxsining individual xususiyatlarini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Chunki o‘smirlarning individual farqlarini inobatga olish ta’lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni joriy etish, psixologik maslahat, profilaktika va korreksiya ishlarini takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratadi. Shu bilan birga, o‘smirlik davridagi psixologik omillarni chuqur o‘rganish ularning kelajakdagi shaxsiy muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va emotsional yetukligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Mazkur tadqiqotning ahamiyati shundaki, u o‘smir shaxsining individual psixologik xususiyatlarini kompleks tahlil qilish, ularning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash hamda o‘quvchi shaxsini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Natijalar ta’lim tizimida psixologik xizmat samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional farovonligini mustahkamlash va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni yanada chuqurlashtirish uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati:

Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, u o‘smir shaxsining individual psixologik xususiyatlarini eksperimental tahlil asosida o‘rganib, bu davrda emotsional barqarorlik, mustaqillik va ijtimoiy faollik kabi ko‘rsatkichlarning shakllanish qonuniyatlarini ochib beradi. Tadqiqotda qo‘llangan Kettellning 16 faktorli testi o‘smirlarning shaxsiy fazilatlarini empirik baholash imkonini yaratdi. Natijalar o‘smirlik davridagi psixologik rivojlanishning ilmiy modelini boyitadi va yosh psixologiyasi hamda ta‘lim psixologiyasida eksperimental metodlarning samaradorligini isbotlaydi.

II. METODOLOGIYA (METHODS)

Tadqiqot maqsadi:

O‘smir yoshli o‘quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini Kettellning 105 savoldan iborat 16 faktorli “S” shakli testi yordamida aniqlash hamda turli umumta‘lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasidagi psixologik farqlarni tahlil qilish.

Tadqiqot ob‘ekti:

Umumta‘lim maktablarida tahsil olayotgan 16 yoshli o‘quvchilarning shaxsiy-psixologik xususiyatlari.

Tadqiqot predmeti:

Kettell 16 shaxsiy omil testi (“S” shakli) asosida o‘quvchilarning shaxsiy fazilatlarini va ularning turli maktablarda namoyon bo‘lish xususiyatlari.

Tadqiqot metodlari:

- R. B. Kettellning “16 Shaxsiy Faktorli Testi” (S-shakli, 105 savol)
- Pearson korrelyatsiya tahlili
- Statistik va solishtirma tahlil usullari

III. Natijalar (Results)

105 ta Kettell 16 faktorli S-shkalasi bo‘yicha 3 ta maktab o‘quvchilarining shaxsiy xususiyatlari solishtirma tahlili (n = 90)

16 faktor bo‘yicha 3 ta maktab o‘quvchilari o‘rtasidagi Pearson korrelyatsiyasi

1-jadval

O‘lchov ko‘rsatgichi	Person r	p- qiymat	Natija
A – Ochiqlik	0.61	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
B-Intellektual salohiyat	0.64	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
C-Emotsional barqarorlik	0.58	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik
E-Dominantlik	0.53	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik
F-Faollik	0.62	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
G-Mas‘uliyatlilik	0.67	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
H-Ijtimoiy dadillik	0.69	<0.01	Yuqori bog‘liqlik

I-Hissiyotlilik	0.54	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik
L-Shubhalanish	0.50	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik
M-Fantaziya(ijodkorlik)	0.56	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik
N-O‘zini tutish	0.63	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
O-Tashvishlilik	0.48	<0.05	Past bog‘liqlik
Q1-Yangilikka ochiqlik	0.65	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
Q2-Mustaqillik	0.60	<0.01	Yuqori bog‘liqlik
Q3-O ‘zini nazorat qilish	0.73	<0.001	Kuchli korrelyatsiya
Q4-Ichki tanglik	0.54	<0.05	O‘rtacha bog‘liqlik

Tahlil: Kettellning 105 savoldan iborat 16 faktorli “S” shakli testi natijalari o‘smirlar guruhlari o‘rtasida ijobiy bog‘liqliklarni ko‘rsatdi. Eng yuqori korrelyatsiya o‘zini nazorat qilish (Q3, $r = 0.73$), ijtimoiy dadillik (H, $r = 0.70$) va intellektual salohiyat (B, $r = 0.67$) omillarida qayd etildi. Tashvishlilik (O, $r = 0.48$) va shubhalanish (L, $r = 0.51$) ko‘rsatkichlarining pastroq qiymatlari esa yoshga xos emotsional beqarorlikni ifodalaydi. Umuman olganda, o‘smirlar shaxsiy omillarining rivojlanishida umumiy o‘xshashlik kuzatilib, ayrim hollarda analitik fikrlash va ijtimoiy faollikning yuqoriligi qayd etildi.

IV. Muhokama (Discussion)

Kettellning 16 faktorli shaxs modeli asosida olingan natijalar o‘smirlarning shaxsiy tuzilmasi muvozanatli, ammo rivojlanish jarayonida dinamik o‘zgaruvchanligini ko‘rsatdi. Ijtimoiy dadillik (H), o‘zini nazorat qilish (Q3) va intellektual salohiyat (B) ko‘rsatkichlarining nisbatan yuqori bo‘lishi o‘smirlarning irodaviy barqarorligi, tafakkur faolligi va ijtimoiy moslashuvchanlik darajasining yetarli shakllanganini bildiradi. Ushbu omillar shaxsning ijtimoiy faoliyatda o‘zini ishonch bilan tutishi va mas‘uliyatni his etish qobiliyatini ifodalaydi.

Shu bilan birga, tashvishlilik (O) va shubhalanish (L) omillarining pastroq qiymatlari o‘smirlik davriga xos emotsional beqarorlik, o‘z-o‘zini anglash va mustaqil fikrlash jarayonlarining shakllanish bosqichida ekanini anglatadi. Kettell nazariyasiga ko‘ra, bu bosqich shaxsning ichki hissiy tajribalar orqali barqaror psixologik identitetga ega bo‘lish jarayonini aks ettiradi.

V.Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘smir shaxsining individual psixologik xususiyatlari dinamik va o‘zgaruvchan jarayon bo‘lib, bu davrda emotsional barqarorlik, o‘ziga ishonch, mustaqillik hamda ijtimoiy faollik kabi sifatlar faol shakllanadi. Ushbu omillar oila muhiti, maktabdagi psixologik iqlim va tengdoshlar bilan munosabatlar ta‘sirida rivojlanadi.

Eksperimental tahlil natijalari o‘smirlar o‘rtasida individual farqlar mavjudligini aniqladi. Ba‘zi o‘smirlarda o‘ziga ishonchsizlik va emotsional beqarorlik kuzatilgan bo‘lsa, boshqalarida ijtimoiy faollik va liderlik sifatleri ustunlik qilgani aniqlandi. Bu holat o‘smir shaxsini kompleks tarzda o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari o‘smirlarning individual psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish orqali ta‘lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni shakllantirish, psixologik maslahat va profilaktik faoliyatni takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy asos yaratdi. Shuningdek, eksperimental

metodlarning qo'llanilishi shaxs rivojlanishini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. G'oziyev, E. G'. (2020). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. — Shaxs psixologiyasi va individual xususiyatlarning o'zbek psixologiyasidagi talqini.
2. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. — O'smirlilik davrida shaxsning “Men”ini anglash va identifikatsiya jarayoni haqida.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri haqida.
4. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. — Ijtimoiy o'rganish nazariyasi, o'smirlarning o'ziga ishonchi va ijtimoiy faolligiga doir.
5. Rubinshtein, S. L. (1957). Osnovy obshchey psikhologii. — Inson faoliyati va shaxsning individual xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlik. Cattell, R. B. (1950). Personality: A Systematic Theoretical and Factual Study. — Kattellning 16 faktorli shaxs testi (16PF) nazariy asoslari.